

Віталій РУДАН

кандидат економічних наук, докторант

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ESG-РИЗИКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА В КОНТЕКСТІ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

ESG-фактори, що охоплюють екологічні, соціальні та управлінські виміри, поступово змінюють логіку банківського кредитування в Україні. Якщо раніше вони розглядалися лише як елемент репутаційної політики або корпоративної етики, то нині все частіше визначають структуру ризиків, умови доступу до капіталу та стійкість кредитних портфелів. Після початку повномасштабної війни їхня значущість посилилася, оскільки банківська система зіткнулася одночасно з екологічними збитками, соціальною турбулентністю та зростанням вимог до доброчесності й підзвітності. У такій ситуації ESG перестає бути модною концепцією і перетворюється на реальний чинник фінансової стабільності.

Екологічні ризики у кредитуванні проявляються у двох вимірах. Перший – це фізичні наслідки змін клімату та руйнувань інфраструктури, які напряду знижують ефективність активів позичальників і погіршують якість застави. До цього належать деградація ґрунтів, частіша поява екстремальних погодних явищ, ушкодження промислових об'єктів та забруднення водних ресурсів. Другий вимір має регуляторний характер і пов'язаний із поступовим посиленням екологічних норм, запровадженням вуглецевих податків і вимог до скорочення викидів. У секторах, що залежать від традиційних енергоресурсів або використовують застарілі технології, ці зміни стають чинником зростання кредитного ризику, оскільки ускладнюють доступ до фінансування та підвищують собівартість виробництва.

Соціальні ризики посилюються через порушення трудових відносин, міграційні потоки, погіршення умов праці та втрати робочої сили. Воєнна реальність загострила ці проблеми. Зростання кількості внутрішньо переміщених осіб, нерівномірний розподіл зайнятості, потреба у реінтеграції ветеранів формують нові економічні обмеження для бізнесу, а разом із тим – і додаткові ризики неплатежів за кредитами. Якщо підприємство ігнорує соціальні аспекти, воно втрачає репутацію, ринки збуту і юридичну захищеність, що неминуче знижує його кредитоспроможність.

Управлінський компонент ESG пов'язаний із якістю корпоративного контролю, прозорістю структури власності, наявністю антикорупційних процедур та ефективністю наглядових органів. Українська банківська практика неодноразово доводила, що слабе управління є однією з головних причин кредитних втрат. Непрозорі бенефіціари, конфлікти інтересів, маніпуляції зі звітністю або штучне виведення активів часто виявляються не лише юридичним порушенням, а й каталізатором фінансового краху позичальника. Тому вітчизняні банки поступово переходять до оцінки корпоративної поведінки клієнта як необхідної складової кредитного аналізу.

Період 2020–2025 років можна охарактеризувати як фазу поступового

переходу від декларацій до практик. У деяких банків уже сформовано внутрішні політики щодо екологічних і соціальних ризиків, створено профільні підрозділи або визначено відповідальних осіб, розроблено опитувальники для оцінювання ESG-чутливості позичальників [1]. Інші ще обмежуються загальними етичними нормами без системних критеріїв для кредитних рішень. Додатковим каталізатором змін стає співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, які надають ресурси лише за умови наявності в банків процедур екологічного та соціального контролю.

Регуляторна рамка також розвивається у напрямі обов'язковості. Національний банк України задекларував перехід до послідовного впровадження управління ESG-ризиками, гармонізованого з правом Європейського Союзу. Введення нефінансової звітності, підготовка нормативних актів на основі Білої книги, поетапне охоплення банків та інших фінансових установ означають формування нового стандарту нагляду [2]. Фінансові установи, які не інтегрують ESG-підходи, опиняються в менш сприятливих умовах як у відносинах із регулятором, так і на ринку капіталу.

Післявоєнне відновлення лише посилить потребу в системному врахуванні ESG-факторів. Доступ до міжнародного фінансування дедалі більше залежатиме від відповідності проєктів принципам сталого розвитку. Екологічні критерії спрямовуватимуть інвестиції у відновлювану енергетику, ресурсоефективні технології та очищення довкілля, тоді як соціальні вимагатимуть створення робочих місць, підтримки місцевих громад і справедливого розподілу економічних вигод. Управлінські критерії набудуть критичної ваги, оскільки залучення великих обсягів коштів неминуче потребуватиме жорсткого антикорупційного контролю та публічної підзвітності.

Таким чином, ESG-ризик у банківському кредитуванні в Україні поступово переходять із периферії фінансового аналізу до його центру. Вони визначають імовірність неплатежів, вартість залучених ресурсів, участь у міжнародних програмах фінансування та довіру інвесторів. Відсутність урахування таких ризиків трансформується у прямі фінансові втрати, тоді як їх системна інтеграція підвищує довгострокову стійкість як банків, так і реального сектору. У сучасних умовах ESG є не зовнішнім тиском і не ідеологічним додатком до кредитного аналізу, а елементом професійної банківської практики, який поєднує відповідальність, передбачуваність і економічну доцільність.

Література:

1. Банківські установи інтегрували ESG-вимоги в умови кредитування / Фінансовий клуб. 26 березня 2025. URL: <https://finclub.net/news/bankivski-ustanovy-intehruvaly-esgvymohy-v-umovy-kredytuvannia.html>.

2. Біла книга з управління ESG-ризиками у фінансовому секторі. Київ: Національний банк України, 2025. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Bila_knyga_2025_fin.pdf?v=12.